

РОЛЬ ЛАТЫНИ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Авилова Клара Худжаяровна
Старший преподаватель кафедры
фармации и химии
университета ALFRAGANUS

Аннотация. В статье рассматривается роль латинского языка в формировании европейской и мировой культуры. В настоящее время латынь является строительным материалом для обозначения новых и существующих медицинских терминов. В отличие от повседневной внешней среды, этот термин обозначает краткое и лаконичное понятие дополнительных результатов в медицинской науке. Благодаря латинскому языку медицинская терминология начала распространяться на международном уровне.

Ключевые слова: термин, медицинская терминология, философ, физиология, графика, фонетика, морфология, интерактивные технологии, пробуждение, идея, диагностика, медицина, подход, современный период, медицинская лексика, греческие термины

Медицинская латынь содержит большое количество греческих термоэлементов, а также использует ряд греческих словообразований. Это связано с историей медицины. В Древней Греции значительное развитие получила медицинская наука, известная еще догреческим культурам. Самый известный из древнегреческих врачей – знаменитый Гиппократ (460-377 до н. э.). Он происходил из семьи потомственных целителей, ведших свой род от легендарного врача Асклепия, впоследствии обожествленного греками. Гиппократ был автором многих работ по медицине, к которым он приписывал еще больше.

Хотя связь греческой медицины с культурами Древнего Египта, Ассирии и Месопотамии не подлежит сомнению, даже в самых ранних

греческих медицинских сочинениях используются греческие термины, но термины, происходящие от греческого. В средние века медицина значительно развивалась в арабских странах, а также в Иране и Средней Азии. Историческая заслуга арабоязычной медицины состоит в том, что она сохранила богатейшее наследие медицины древнего мира. В 9-10 вв. Почти все произведения Гиппократ и Галена были переведены с греческого на арабский язык. Появляются также превосходные независимые работы, написанные арабскими врачами.

Знание латыни позволяет врачам из разных стран мира легко понимать друг друга. Многолетняя традиция использования латинского языка в медицине служит объединяющим фактором, объединяющим врачей и медицинское образование во всем мире. До недавнего времени большинство медицинских работ писалось на латыни. Тесное сотрудничество преподавателей и учащихся на всех этапах обучения обеспечивается современной педагогикой, что достигается широким внедрением интерактивных технологий в учебный процесс. Согласно стандарту образования студенты медицинского вуза должны обладать различными общекультурными и профессиональными компетенциями. Студенты 1 ступени медицинских институтов начинают изучать латинский язык и медицинскую терминологию с первых дней своей образовательной деятельности. Естественно, этот предмет для них новый, латиница, фонетика, существительные, прилагательные, глаголы, адаптированные и неадаптированные определители, перевод сложных анатомических, гистологических и клинических терминов, все они хороши или плохи для всех учащихся. не может впитать на высоком уровне. Особенно при переводе неадаптированных и адаптированных определителей уровень их освоения замедляется.

Объектом изучения курса медицинской латыни являются слова и словосочетания, выражающие специальные понятия медицинской науки.

Такие слова и словосочетания называются терминами, а их сочетание образует медицинскую терминологию – профессиональный язык медицинского персонала. Медицинский работник должен уметь пользоваться профессиональным языком, который постоянно обновляется, и понимать закономерности, определяющие появление терминов. Невозможно изучать медицину, не освоив основы латыни.

Изучение латыни имеет большое значение при подготовке медицинского специалиста, потому что он сознательно вывел медицинские термины из латинско-греческого языка. С давних времен у врачей существует следующая латинская пословица: *In via est in Medicina via sine lingua Latina* — Нет жизни без латыни в медицине. Эта поговорка актуальна и в наше время.

В каждом языке есть своя терминология, где слова означают конкретные научные понятия.

Врачи любой страны используют международные, общепринятые термины, зародившиеся в древнегреческом и латинском языках. Эти термины универсальны и понятны профессионалам независимо от их национальности. Такие термины-интернационализмы составляют основной фонд медицинской науки. К наиболее древнему периоду относятся такие термины, как эпидемия (эпидемия), бронх (бронх), герпес (герпес), карцинома (карцинома), эмфизема (эмфизема). Сегодня латинский язык – это не только память о древнеримских философах, ораторах, поэтах, но и неперенный атрибут современного мира. Латынь прочно укоренилась в научной терминологии во многих областях знаний, особенно в медицине, биологии и юриспруденции. Поэтому выделяют даже медицинские, биологические и юридические производные. В медицине почти все медицинские термины произошли от латино-греческого языка. При обучении основам латинского языка и медицинской терминологии в высших медицинских учебных заведениях широко используются такие методы, как тренинг, программирование,

компьютерное обучение, дискуссия, кейс-метод, деловые и ролевые игры. Хотя латынь — мертвый язык, она не используется в разговорной речи ни в одной стране современного мира, она важна и необходима для изучения медицины в высших учебных заведениях. Трудно переоценить значение анатомических терминов в медицине. Программированное обучение позволяет учащимся достичь высокого уровня в создании дидактического материала. Ролевая игра — это персонализированная игра, в которой участвующие учащиеся имеют разные, часто противоречивые интересы. Этот метод дает очень эффективный результат, например, при проведении общего семинара по теме «Клиническая терминология».

Врачу знание латыни помогает понимать связанные с ним термины. Латынь является основой всех без исключения англосаксонских языков (французского, испанского, португальского, итальянского, немецкого, английского и др.). Например, во французском, итальянском, испанском и румынском языках 89 процентов слов имеют латинское происхождение. 65% на английском и немецком языках. Изучение латыни улучшает словарный запас врача и облегчает процесс изучения новых слов. Современная медицинская терминология — одна из сложнейших терминологических систем. Общее количество медицинских терминов неизвестно — по мнению экспертов. По данным, терминологический фонд современной медицины состоит из 500 000 медицинских терминов. Если сто лет назад знающий врач пользовался современной терминологией, то теперь можно освоить несколько сотен тысяч медицинских терминов. Даже просто запомнить их пока никому невозможно. Латинская анатомическая терминология является основоположником современной анатомии. Андреас Везалий внес большой вклад в медицинскую терминологию. Судя по введенным им именам, он придал единообразие анатомической терминологии, за очень редкими исключениями, который не употребляется во всей устной речи

Средневековья. На сегодняшний день продолжает играть роль основного источника в формировании терминов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии. – В сб.: Вопросы теории и истории языка. М., 1952.
2. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц. В.Сб. «А.А. Шахматов», М., 1947.
3. Гак В.Г. О глагольно-именной конверсии во французском языке. Уч. зап. ИМО.- Вып. 7.- М., 1961.
4. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. (На материале французского и русского языков). М., 1977.
5. Abrayeva, S. E., Esanov, U. J., Saydullayeva, M. A., & Shirinkulova, S. M. (2022). Linguistic Features of Latin and Greek Synonymous Morphemes in the Lexical System of the French Language (Based on Medical Texts).
6. Shahnoza, A. (2022). ФРАНЦУЗ ТИЛИ ТИББИЙ ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА СТАТИСТИК-КОМБИНАТОР МЕТОДЛАРИНИНГ ИШЛАТИШИ.
7. Esonovna, A. S. (2020). Linguistic features of Latin and Greek synonymous morphemes in the lexical system of the french language. *International scientific review*, (LXXII), 47-48.
8. Abrayeva, S. (2022). *Lotin tilining tibbiyot terminologiyasida roli* (Doctoral dissertation, Uzbekistan, Tashkent).
9. . Muxammedova O.A. The importance of vocabulary in the process of teaching foreign languages in medical universities. *European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE)* Volume 3 | Issue 2 | Feb - 2023 ISSN: 2795-8612